

EDN PTJHAB

DOI 10.5281/zenodo.17587859

УДК 579.6

Коршунова Т. Ю., Кузина Е. В., Мухаматдырова С. Р., Искужина М. Г., Кульбаева Л. А.,
Рафикова Г. Ф.

ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЗАЦИИ НА РОСТОВЫЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСТЕНИЙ И СОДЕРЖАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПОЧВЕ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ НЕФТЬЮ И ГЕРБИЦИДАМИ

Уфимский Институт биологии – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук

Реферат. Присутствие остаточных количеств гербицидов затрудняет использование биологических методов для очистки сельскохозяйственных почв от углеводородного загрязнения из-за дополнительного (помимо нефтяного) ингибирующего эффекта на жизнедеятельность растений и микроорганизмов. Целью работы была оценка влияния штамма-нефтедеструктора *Pseudomonas citronellolis* N2, обладающего устойчивостью к гербицидам различных классов и ростстимулирующей активностью, на морфометрические показатели (длина побегов и корней), накопление фитогормонов индолил-3-уксусной кислоты и абсцизовой кислоты (АБК), малонового диальдегида (МДА), а также на количество фотосинтетических пигментов (хлорофилл, флавоноиды) и индекс азотного баланса у растений-ремедиантов овса посевного и люпина белого, высаженных в почву, загрязненную нефтью и (или) гербицидами классов сульфанилмочевин или имидазолинонов. Кроме того, в задачи исследования входил анализ содержания в почве нефтепродуктов после проведения биоремедиации с помощью бактерий и растений по отдельности и совместно. Сочетание нефти и гербицидов было менее токсичным для растений, чем загрязнение только гербицидами. Бактеризация снижала уровень стресса у растений за счет подавления синтеза АБК и МДА в тканях растений, а также стимулировала образование хлорофилла и улучшала азотный статус растений. Особенно заметно положительное влияние обработки микроорганизмами проявилось на растениях люпина, у которых она приводила к удлинению корней на 17–24 %. Совместное использование бактерий и растений овса наиболее эффективно снижало содержание углеводов в почве (на 85,0–88,5 %, в том числе в присутствии гербицидов) по сравнению с применением для биоремедиации только бактерий (на 72,0–74,5 %) или растений (на 44,0–46,0 и 53,0–64,5 % под посевами овса и люпина соответственно). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности применения ассоциации бактерий *P. citronellolis* N2 и растений овса для разработки биотехнологических методов очистки от нефти почв сельскохозяйственного назначения.

Ключевые слова: нефть, гербициды, бактерии-нефтедеструкторы, растения-ремедианты, фитогормоны, пигменты, малоновый диальдегид.

Для цитирования: Коршунова Т. Ю., Кузина Е. В., Мухаматдырова С. Р., Искужина М. Г., Кульбаева Л. А., Рафикова Г. Ф. Влияние бактеризации на ростовые и биохимические показатели растений и содержание нефтепродуктов в почве, загрязненной нефтью и гербицидами // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 4 (44). С. 58–73. EDN: PTJHAB. DOI: 10.5281/zenodo.17587859.

For citation: Korshunova T. Yu., Kuzina E. V., Mukhamatdyarova S. R., Iskuzhina M. G., Kulbaeva L. A., Rafikova G. F. Influence of bacterization on the growth and development of plants and the content of oil products in soil polluted with oil and herbicides // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 4 (44). P. 58–73. EDN: PTJHAB. DOI: 10.5281/zenodo.17587859.

Введение

Постоянно растущий спрос на источники энергии приводит к тому, что нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязнителями окружающей среды [1]. Они уменьшают разнообразие и подавляют жизнедеятельность растений и микроорганизмов, нарушают структуру и экологический баланс почвы, истощают ее плодородие, что приводит к сокращению площади сельскохозяйственных угодий [2, 3]. Поэтому во всем мире остро стоит вопрос восстановления загрязненных нефтью территорий. Наиболее легкодоступным и низкзатратным способом решения этой глобальной проблемы является биоремедиация [4]. Ведущая роль в ней принадлежит микроорганизмам-деструкторам, но их комбинации с растениями-ремедиантами оказывают более выраженный эффект [5, 6]. Однако в современных условиях антропогенное загрязнение носит, в основном, комплексный характер. Так, в сырой нефти одновременно с углеводородами могут содержаться различные соли и тяжелые металлы [7], а при авариях на землях сельскохозяйственного назначения в них, помимо нефтепродуктов, детектируются остаточные количества гербицидов или других агрохимикатов [2]. Наличие дополнительных поллютантов может усилить токсическое влияние углеводородов на растения и микроорганизмы [8, 9] и, тем самым, затруднить использование биологических методов для ликвидации последствий нефтяного загрязнения. Решению этой задачи уделяется достаточное внимание и особенности биологической очистки почвы от нефти в присутствии таких веществ как тяжелые металлы или соли хорошо изучены [10–12]. Между тем, очень мало информации о том, как происходит этот процесс при разливах нефти на почвах аграрного назначения, длительное время подвергавшихся гербицидной обработке, и какое воздействие оказывают бактерии-нефтедеструкторы на жизнедеятельность растений-ремедиантов в условиях такого комбинированного загрязнения [13, 14].

Цель исследований – оценка влияния устойчивого к гербицидам штамма углеводородокисляющих бактерий с ростстимулирующими свойствами на морфологические и биохимические характеристики растений, а также содержание нефтепродуктов в почве, загрязненной нефтью и гербицидами.

Материалы и методы исследований

Объектом изучения служили растения люпина белого (*Lupinus albus* L.) сорта Дега (Fabaceae) и овса посевного (*Avena sativa* L.) сорта Рысак (Poaceae), которые по нашим предварительным данным обладали устойчивостью к присутствию нефти и гербицидов [15]. В модельном вегетационном эксперименте использовали чернозём оподзоленный (гумус – 9,5 %, N_{общ} – 0,53 %, P_{вал} – 0,2 %, K_{вал} – 1,6 %, pH_{KCl} – 6,16). Для инокуляции почвы применяли штамм-нефтедеструктор *Pseudomonas citronellolis* N2 (ВКМ В-3756D) из коллекции Уфимского Института биологии УФИЦ РАН, устойчивый к гербицидам различных классов, синтезирующий фитогормон индолил-3-уксусную кислоту (ИУК) и усиливающий рост растений в почве, загрязненной нефтью или гербицидами [16, 17]. Для обработки почвы использовали системные гербициды российского производства: «Тапир» (класс имидазолиноны, д.в. имазетапир) и «Спецназ» (класс сульфонилмочевины, д.в. трибенурон-метил) [18].

400 г смеси почвы с песком (9:1) или смеси, загрязненной товарной нефтью, в количестве 20,0 г/кг почвы, помещали в пластиковые стаканы (объем 500 мл), после чего поливали водой или раствором какого-либо гербицида, которые вносили в дозах, в 2 раза превышающих рекомендации производителя («Тапир» – 20,0 мкл/кг почвы, «Спецназ» – 0,5 мг/кг почвы).

Перед посадкой растений почву увлажняли водой или культуральной жидкостью штамма *P. citronellolis* N2 (титр 10⁶ КОЕ/мл). Затем в стаканы высаживали

трёхсуточные проростки люпина или овса (по 5 или 6 шт. соответственно). Растения выращивали в лаборатории на светоплощадке (температура 22–24 °С, интенсивность светового потока 240 мкмоль м⁻² с⁻¹ ФАР, фотопериод 14 ч). Влажность поддерживали на уровне 60 % от полной влагоемкости. Продолжительность опыта составила 21 сутки (с 30.01.2025 по 19.02.2025). Эксперимент проводили по рандомизированной схеме (таблица 1). Количество повторностей (стаканов) в тех вариантах опыта, где использовались растения, составило пять, в вариантах без посадки растений – три.

Таблица 1 – Схема эксперимента

Добавка к почве	Вариант биоремедиации					Без биоремедиации
	люпин	овес	бактерии	люпин и бактерии	овес и бактерии	
Нефть	+	+	+	+	+	+
«Тапир»	+	+	+	+	+	+
«Спецназ»	+	+	+	+	+	+
Нефть и «Тапир»	+	+	+	+	+	+
Нефть и «Спецназ»	+	+	+	+	+	+
Бактерии	+	+	–	–	–	–
Без загрязнителей и бактерий	+	+	–	–	–	–

На 14 сутки анализировали содержание гормонов в тканях растений, а также концентрацию малонового диальдегида (МДА), хлорофилла, флавоноидов в листьях и индекс азотного баланса растений. После окончания опыта оценивали морфометрические показатели растений (длину побегов и корней) и содержание нефтепродуктов в почве.

Для определения уровня гормонов ИУК и абсцизовой кислоты (АБК) побеги и корни растений гомогенизировали и экстрагировали 80 % этанолом. Экстракцию АБК и ИУК из аликвот водных остатков проводили диэтиловым эфиром по модифицированной методике, описанной [19]. Гормоны анализировали иммуноферментным методом с использованием соответствующих специфических антител.

Содержание хлорофилла ($a + b$), флавоноидов и индекс азотного баланса (NBI) в листьях измеряли с помощью прибора DUALEX SCIENTIFIC+ (FORCE-A, Париж, Франция) в соответствии с рекомендациями производителя.

Для определения количества МДА свежие листья гомогенизировали в 10 % трихлоруксусной кислоте, а затем центрифугировали при 10000 × g об./мин. Содержание МДА в экстракте оценивали спектрофотометрическим методом по реакции с тиобарбитуровой кислотой [20].

Общее количество нефтяных углеводов в образцах почвы устанавливали гравиметрически согласно ПНД Ф 16.1.41–04.

Результаты обрабатывали с помощью программы Statistica (Statsoft) (версия 10). На рисунках и в таблицах данные представлены как среднее ± стандартная ошибка. Значимость различий оценивалась с помощью дисперсионного анализа (ANOVA) с последующим применением теста Дункана ($p \leq 0,05$).

Результаты и их обсуждение

Как известно, остаточные количества гербицидов могут угнетать культурные растения [21]. Ранее нами показано, что на почве в чашках Петри овес и люпин проявляли устойчивость к нефти и гербицидам [15], в вегетационном опыте гербициды «Тапир» и «Спецназ» оказывали негативный эффект на растения обоих

видов, достоверно тормозя развитие корней по сравнению с растениями в чистой почве. Особенно это было заметно при применении «Тапира» – у люпина и овса они стали меньше в 1,9 и 3,6 раза соответственно (рисунок 1). «Спецназ» ингибировал рост корневой системы люпина в 1,4 раза, овса – в 1,7 раза. Кроме того, препараты также достоверно подавляли удлинение побегов, хотя и менее значительно, чем корней. У овса размер надземной части снизился при использовании «Спецназа» в 1,2, при обработке «Тапиром» – в 3,4 раза. У люпина уменьшения высоты побегов под действием «Спецназа» отмечено не было, а «Тапир» вызывал ее сокращение в 1,4 раза.

А

Б

Рисунок 1 – Длина корней и побегов растений люпина (А) и овса (Б). Статистически различные средние значения для каждого показателя обозначены разными буквами ($p \leq 0,05$, $n = 15$)

В отличие от гербицидов, нефть оказывала менее выраженный негативный эффект на морфометрические показатели растений. Ее наличие достоверно тормозило удлинение побегов у обоих видов по сравнению с растениями в чистой почве (в 1,2–1,4 раза), но не ингибировало длину корней у люпина и приводило к ее увеличению у овса в 1,2 раза (рисунок 1). Сохранение длины корневой системы свидетельствует о попытке растений приспособиться к дефициту влаги и минеральных элементов в почве, вызванному нефтью [22], и является важной адаптивной реакцией на стресс.

Загрязнение нефтью и «Спецназом», нефтью и «Тапиром» уменьшало длину корней овса и люпина соответственно в 1,2–1,3 и 1,4–2,0 раза по сравнению с растениями в почве, в которой присутствовала только нефть (рисунок 1). При этом длина корней обоих растений в почве с нефтью и гербицидами была больше, чем в почве только с гербицидами (в 1,2–1,4 раза у люпина и в 1,6–2,1 раза у овса). Вероятно, нефть каким-то образом нейтрализует отрицательное действие гербицидов, улучшая тем самым условия существования растений. Обнаруженное нами явление вступает в противоречие с ранее уже приведенным утверждением [8, 9] о том, что при одновременном присутствии поллютантов их негативное влияние на живые объекты усиливается. Однако в этих работах не рассматривается совместное воздействие нефти и гербицидов на растения.

Высота побегов люпина в почве с нефтью и «Спецназом» и в почве только с нефтью была одинаковой (192–198 мм), но достоверно меньше, чем в чистой почве или в почве со «Спецназом» (230–239 мм). Длина побегов овса в почве с нефтью и в почве с комбинированным загрязнением нефтью и «Спецназом» достоверно не отличалась. При этом длина побегов в присутствии нефти и «Спецназа» также достоверно не уменьшалась по сравнению с растениями овса в почве только с этим препаратом. Длина надземной части у обоих видов под воздействием «Тапира» и нефти была достоверно ниже, чем у растений, выращенных в чистой или нефтесодержащей почве, но больше (у овса) или равна таковой (у люпина) у растений в почве только с гербицидом.

Обработка чистой почвы штаммом *P. citronellolis* N2 достоверно увеличивала длину корневой системы люпина на 27 %, а также корни (на 24 %) и побеги (на 10 %) этого вида растений на почве с «Тапиром». На фоне нефти, в том числе в присутствии гербицидов, бактериализация усиливала рост корней люпина (в среднем на 17 %), но не оказывала эффекта на высоту его побегов (см. рисунок 1А). У овса инокуляция чистой почвы микроорганизмами удлиняла побеги на 15 % (см. рисунок 1Б). При наличии гербицидов бактериализация также положительно влияла на длину надземной части овса, но не приводила к росту его корней. В нефтесодержащей почве, в том числе с гербицидами, внесение микроорганизмов не вызывало изменения длины побегов овса, но удлиняло корни при комбинированном загрязнении.

Таким образом, по сравнению со «Спецназом», «Тапир» оказывал более заметное токсическое действие на растения обоих видов (особенно на овес) что, скорее всего, объясняется его низкой биоразлагаемостью и способностью аккумулироваться в почве [23]. И у люпина, и у овса наблюдалось увеличение длины подземной и уменьшение длины надземной части в нефтесодержащей почве, при этом комплексное загрязнение менее значительно угнетало корневую систему растений, чем гербициды как монополлютанты.

В целом, у растений люпина на фоне загрязнения углеводородами количество ИУК в корнях было больше, чем в соответствующих вариантах в почве без нефти (рисунок 2А). Это положительно повлияло на длину корней при комбинированном загрязнении – увеличение составило 24,3–36,4 % по сравнению с растениями люпина

в почве только с гербицидами (см. рисунок 1А). В почве, где присутствовал только «Спецназ», концентрация этого ауксина в корневой системе люпина была достоверно в 2 раза меньше, чем у контрольных растений. Это негативно отразилось на длине его корней, которая стала короче в 1,4 раза (см. рисунок 1А). Угнетающее действие «Тапира» как монозагрязнителя растения люпина пытались преодолеть за счет достоверного двукратного увеличения содержания гормона в корнях по сравнению с растениями в чистой почве, но к нормализации роста подземной части это не привело.

Рисунок 2 – Содержание ИУК в корнях и побегах растений люпина (А) и овса (Б). Статистически различные средние значения для каждого показателя обозначены разными буквами ($p \leq 0,05$, $n = 9$)

Обработка чистой почвы ауксинсинтезирующим штаммом *P. citronellolis* N2 способствовала достоверному увеличению уровня ИУК в корнях и побегах (в 1,8 раза в обоих случаях) и удлинению корней люпина (в 1,3 раза) (см. рисунок 1А и 2А). Без нефтяной нагрузки инокуляция почвы со «Спецназом» также приводила к увеличению содержания гормона в корнях (в 3,3 раза), но это не отразилось на их длине. В варианте «нефть + «Спецназ» присутствие бактерий вызывало уменьшение накопления ИУК в корнях люпина и увеличение – в его побегах. При комплексном загрязнении нефтью и «Тапиром» содержание ИУК в подземной и надземной частях растений люпина было больше, чем у растений в почве с нефтью (в 1,7 и 1,8 раза соответственно) или только с этим гербицидом (в 2,1 и 1,4 раза соответственно). Еще

более значительное накопление данного соединения в корневой системе люпина наблюдалось при бактеризации нефтесодержащей почвы с «Тапиром».

Количество ауксина в растениях овса в присутствии поллютантов (в комбинациях и отдельно) возрастало больше в подземной части, чем в наземной (кроме случая загрязнения нефтью и «Тапиром») (рисунок 2Б). Но «Спецназ» и его комбинация с нефтью нарушали поступление ИУК из побега в корни и ее содержание в корневой системе было в 2,3 (вариант «Спецназ») и 1,4 раза (нефть + «Спецназ») меньше, чем в побегах. Интродукция штамма *P. citronellolis* N2 в чистую почву увеличивала уровень ауксина в обеих частях растений овса, а его внесение в загрязненную почву, независимо от типа поллютанта и их сочетаний, сопровождалось возрастанием количества ИУК в корнях по сравнению с аналогичными вариантами без инокуляции. При этом в корневой системе растений в бактеризованной почве с «Тапиром» зафиксировано максимальное значение ИУК (212 нг/г). Вероятно, подобным образом растения овса пытались преодолеть токсический эффект этого препарата на корни. В почве со «Спецназом», а также при его сочетании с нефтью, в результате применения штамма концентрация ИУК в корнях стала больше, чем в побегах, что соответствовало общей картине распределения гормона между подземной и надземной частями растений овса.

Таким образом, интродукция штамма *P. citronellolis* N2 частично компенсировала ингибирующее влияние загрязнителей на оба вида растений, что очень важно при проведении биологической очистки почвы с применением фиторемедиантов. Вероятно, положительный эффект бактеризации связан со способностью этого микроорганизма к деструкции нефти и синтезу ИУК, обладающей стимулирующим действием на рост корней [4].

Увеличение содержания АБК свидетельствует о том, что растения находятся в стрессовых условиях. В загрязненной почве содержание АБК в надземной части растений люпина было приблизительно одинаковым и находилось в диапазоне от 0,35 до 0,47 нг/г, за исключением вариантов «нефть» и «нефть + «Спецназ» (1,59–1,99 нг/г) (рисунок 3А). Внесение микроорганизмов в эти варианты, а также в чистую почву, способствовало снижению уровня гормона в побегах. Присутствие «Тапира» приводило к самому значительному количеству АБК в корнях люпина – 3,22 нг/г, что негативно отразилось на их длине, которая была наименьшей в этом эксперименте (рисунок 1А), хотя данный гербицид рекомендован для использования на посевах именно бобовых растений, к которым относится люпин. Бактеризация почвы с «Тапиром» достоверно снижала уровень АБК в корнях этого растения в 1,4 раза, что способствовало увеличению их длины.

Стресс, вызванный гербицидами, способствовал накоплению АБК в корнях и побегах овса (см. рисунок 3Б). Это повлекло за собой ингибирование их длины, особенно заметное в почве с «Тапиром». Комплексное загрязнение не вызывало повышенного накопления гормона в корневой системе растений овса относительно того количества, которое было индуцировано каждым из загрязнителей по отдельности. В целом, количество АБК в корнях и побегах овса было ниже в нефтесодержащей почве с гербицидами, чем в почве только с гербицидами. Хотя бактеризация чистой почвы приводила к достоверному повышению уровня гормона в побегах овса, во всех остальных вариантах опыта она способствовала значительному (в 1,7–3,0 раза) снижению этого показателя в надземной части растений. В корневой системе овса при обработке штаммом почвы с гербицидами и комбинированно загрязненной почвы тоже обнаружено уменьшение содержания АБК.

Рисунок 3 – Содержание АБК в корнях и побегах растений люпина (А) и овса (Б). Статистически различные средние значения для каждого показателя обозначены разными буквами ($p \leq 0,05$, $n = 9$)

Известно, что углеводороды и гербициды способны подавлять фотосинтез [25, 26], который играет важную роль в фиторемедиации, обеспечивая кислородом процесс деструкции поллютантов. Поэтому было важно оценить влияние токсикантов на показатели фотосинтеза, например, на суммарное содержание хлорофилла, количество которого оказывает прямое влияние на интенсивность фотосинтетических реакций [27]. По сравнению с контрольными показателями, достоверно самый низкий уровень хлорофилла наблюдался у растений люпина и овса в почве, где присутствовала только нефть (меньше на 13 и 20% соответственно) (таблица 2). «Тапир» оказывал более выраженное негативное влияние на синтез пигмента у люпина, чем «Спецназ». Обработка штаммом незначительно увеличивала его уровень у люпина в чистой почве, а также при наличии в ней нефти или гербицидов (на 5–8 %). У овса оба химических препарата достоверно усиливали образование данного соединения, а их сочетания с нефтью либо не влияли на этот процесс (нефть + «Тапир»), либо ингибировали менее значительно, чем нефть (нефть + «Спецназ»). Инокуляция чистой, нефтезагрязненной или содержащей комбинации

поллютантов почвы, достоверно повышала этот показатель у растений овса на 13–20 %.

Таблица 2 – Биохимические показатели растений

Добавки к почве		Хлорофилл (<i>a + b</i>), мкг/см ²	Флавоноиды, мкг/см ²	NBI	МДА, мкмоль/г
Люпин					
Без нефти	Контроль	37,2 ± 0,5 ^c	0,27 ± 0,02 ^{ab}	141,5 ± 2,5 ^d	33,75 ± 2,01 ^b
	Бактерии	39,3 ± 0,9 ^d	0,25 ± 0,02 ^{ab}	152,7 ± 3,1 ^e	35,77 ± 2,94 ^b
	«Тапир»	32,6 ± 0,5 ^a	0,30 ± 0,01 ^b	106,8 ± 1,5 ^a	47,23 ± 3,44 ^c
	«Тапир» и бактерии	35,0 ± 0,5 ^b	0,29 ± 0,01 ^b	119,8 ± 2,2 ^b	38,21 ± 5,56 ^{bc}
	«Спецназ»	37,0 ± 0,5 ^c	0,29 ± 0,02 ^b	127,3 ± 2,3 ^c	46,3 ± 3,52 ^c
	«Спецназ» и бактерии	38,8 ± 0,5 ^d	0,29 ± 0,01 ^b	133,4 ± 2,6 ^c	34,06 ± 4,21 ^b
С нефтью	Без бактерий	32,3 ± 0,4 ^a	0,25 ± 0,02 ^{ab}	129,4 ± 2,8 ^c	42,43 ± 2,71 ^c
	Бактерии	34,8 ± 0,7 ^b	0,22 ± 0,01 ^a	154,2 ± 2,8 ^e	32,44 ± 2,34 ^b
	«Тапир»	33,9 ± 1,4 ^{ab}	0,27 ± 0,02 ^{ab}	130,0 ± 2,7 ^c	36,49 ± 4,68 ^{bc}
	«Тапир» и бактерии	34,4 ± 0,9 ^b	0,24 ± 0,01 ^a	143,1 ± 2,7 ^d	30,37 ± 3,51 ^b
	«Спецназ»	35,8 ± 0,4 ^b	0,25 ± 0,02 ^{ab}	143,9 ± 2,1 ^d	33,77 ± 1,55 ^b
	«Спецназ» и бактерии	35,3 ± 0,3 ^b	0,23 ± 0,01 ^a	154,4 ± 3,1 ^e	23,69 ± 2,75 ^a
Овес					
Без нефти	Контроль	25,4 ± 0,4 ^c	0,61 ± 0,02 ^b	43,1 ± 1,3 ^d	29,57 ± 2,21 ^a
	Бактерии	30,0 ± 0,8 ^e	0,60 ± 0,02 ^b	50,4 ± 1,4 ^e	37,32 ± 3,02 ^b
	«Тапир»	28,3 ± 1,0 ^{de}	0,95 ± 0,03 ^f	30,4 ± 0,7 ^a	92,28 ± 10,56 ^e
	«Тапир» и бактерии	27,5 ± 0,8 ^d	0,86 ± 0,02 ^e	32,7 ± 0,5 ^b	65,19 ± 4,89 ^d
	«Спецназ»	28,9 ± 1,0 ^{de}	0,76 ± 0,01 ^d	38,5 ± 0,8 ^c	71,69 ± 6,09 ^d
	Спецназ и бактерии	29,9 ± 0,9 ^e	0,69 ± 0,02 ^c	43,7 ± 1,1 ^d	51,87 ± 4,26 ^c
С нефтью	Без бактерий	20,2 ± 0,5 ^a	0,52 ± 0,02 ^a	37,4 ± 1,0 ^c	49,39 ± 4,12 ^c
	Бактерии	24,2 ± 0,6 ^b	0,52 ± 0,01 ^a	43,9 ± 1,0 ^d	38,71 ± 3,33 ^b
	«Тапир»	25,5 ± 0,5 ^c	0,69 ± 0,02 ^c	37,0 ± 0,9 ^c	90,12 ± 4,14 ^e
	«Тапир» и бактерии	28,9 ± 1,0 ^{de}	0,64 ± 0,02 ^{bc}	44,1 ± 1,0 ^d	64,44 ± 5,67 ^d
	«Спецназ»	23,5 ± 0,6 ^b	0,61 ± 0,01 ^b	37,8 ± 0,7 ^c	42,27 ± 3,78 ^{bc}
	«Спецназ» и бактерии	27,3 ± 0,7 ^d	0,60 ± 0,02 ^b	42,8 ± 1,1 ^d	30,27 ± 3,20 ^a

Примечание. Статистически различные средние значения для каждого показателя по каждому растению обозначены разными буквами ($p \leq 0,05$, $n = 9$).

Одной из важнейших функций флавоноидов является защита растительных клеток от повреждающего действия свободных радикалов и УФ-излучения и возрастание их количества может служить маркерным признаком того, что растения находятся в неблагоприятных условиях окружающей среды [28]. В листьях люпина значимой тенденции изменения содержания флавоноидов под действием загрязнителей или микроорганизмов не наблюдалось. По сравнению с контролем, у растений овса в почве с гербицидами и комбинацией «нефть + «Тапир» этот показатель был достоверно выше в 1,2–1,6 раза, а в почве с нефтью – ниже в 1,2 раза (см. таблицу 2). Интродукция бактерий уменьшала образование данных соединений только у тех растений овса, которые росли в почве со «Спецназом» или «Тапиром» (на 9 %).

Индекс азотного баланса (NBI) представляет собою соотношение количества хлорофилла и флавоноидов и служит для оценки уровня азота в растениях [29]. Независимо от типа загрязнения у растений обоих видов зафиксировано снижение

NBI – у люпина на 8–25 % (за исключением растений в варианте «нефть + «Спецназ»), а у овса – на 11–30 % (см. таблицу 2). Внесение микроорганизмов способствовало повышению значения NBI и у тех, и у других растений в чистой и загрязненной почве, что свидетельствует об улучшении их азотного статуса.

Как правило, любое стрессовое воздействие сопровождается накоплением избыточных количеств активных форм кислорода, которые вызывают повреждение липидов клеточных мембран. Продуктом этого окисления является малоновый диальдегид (МДА), по содержанию которого можно судить об уровне окислительного стресса растений [30]. Все типы загрязнения приводили к достоверному повышению этого показателя у обоих видов, кроме как у растений люпина в почве с комбинациями поллютантов (таблица 2). По сравнению с вариантами без внесения микроорганизмов, бактериализация загрязненной почвы снижала количество МДА у растений, особенно у люпина, у которого оно уменьшилось до контрольного значения (33,75 мкмоль/г), а при одновременном присутствии нефти и «Спецназа» – стало даже ниже такового (23,69 мкмоль/г). В целом, у овса количество данного соединения в листьях было значительно выше, чем у люпина, особенно, если в почве присутствовал гербицид «Тапир». У этого растения в результате инокуляции содержание МДА достоверно опускалось до контрольного показателя только в почве со «Спецназом» и нефтью, однако в остальных случаях также происходило снижение его уровня.

Без использования биоремедиации количество нефтепродуктов в почве к концу эксперимента составило 15,6–17,4 г/кг при начальном значении 20,0 г/кг (рисунок 4). Применение бактерий и растений по-отдельности способствовало достоверному снижению их содержания до 5,1–5,6 и 7,1–11,2 г/кг соответственно. При этом значения, достигнутые с помощью люпина, оказались ниже, чем при посеве овса, что говорит о большей эффективности бобовой культуры. Но самое низкое содержание углеводов было установлено при совместном использовании микроорганизмов и растений. При этом в бактерилизованной почве с овсом их количество было меньше, чем в инокулированной почве с люпином (2,3–3,0 и 5,5–7,7 г/кг соответственно).

Рисунок 4 – Содержание нефтепродуктов в почве после эксперимента. Статистически различные средние значения обозначены разными буквами ($p \leq 0,05$)

Выводы

В лабораторном вегетационном опыте показано, что одновременное присутствие в почве нефти и гербицидов на основе имазетапира или трибенурон-метила оказывало менее выраженный токсический эффект на растения люпина и овса по сравнению с загрязнением только гербицидами. Бактеризация почвы штаммом-нефтедеструктором с ростстимулирующими свойствами *Pseudomonas citronellolis* N2 помогала растениям преодолевать стресс, вызванный наличием нефти, гербицидов, а также их комбинаций, за счет увеличения образования хлорофилла, улучшения азотного статуса и уменьшения количества МДА и АБК. У растений люпина интродукция микроорганизмов способствовала увеличению длины корневой системы на 17–24 %, что является важной адаптивной реакцией растений на нехватку воды и минеральных элементов в условиях нефтяного загрязнения. При внесении бактерий содержание нефтепродуктов в почве (в том числе в присутствии гербицидов) снижалось на 72,0–74,5 %, при посевах фиторемедиантов – на 44,0–46,0 % (овес) и 53,0–64,5 % (люпин). Самое значительное снижение этого показателя (на 85,0–88,5 %) достигнуто при совместном применении микроорганизмов *P. citronellolis* N2 и растений овса, что свидетельствует о перспективах использования их ассоциации для разработки технологий биоремедиации сельскохозяйственных почв, комплексно загрязненных нефтью и гербицидами.

Литература

1. Khan M. A. I., Biswas B., Smith E., Naidu R., Megharaj M. Toxicity assessment of fresh and weathered petroleum hydrocarbons in contaminated soil – a review // *Chemosphere*. 2018. Vol. 212. P. 755–767. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.08.094.
2. Martínez B. C. S., Benavides L. M., Santoyo G., Sánchez-Yáñez J. M. Biorecovery of agricultural soil impacted by waste motor oil with *Phaseolus vulgaris* and *Xanthobacter autotrophicus* // *Plants*. 2022. Vol. 11. Art. No. 1419. DOI: 10.3390/plants11111419.
3. Popoola L. T., Yusuff A. S., Adeyi A. A., Omotara O. O. Bioaugmentation and biostimulation of crude oil contaminated soil: process parameters influence // *South African Journal of Chemical Engineering*. 2022. Vol. 39. P. 12–18. DOI: 10.1016/j.sajce.2021.10.003.
4. Mekonnen B. A., Aragaw T. A., Genet M. B. Bioremediation of petroleum hydrocarbon contaminated soil: a review on principles, degradation mechanisms, and advancements // *Frontiers in Environmental Science*. 2024. Vol. 12. Art. No. 1354422. DOI: 10.3389/fenvs.2024.1354422.
5. Wang A., Fu W., Feng Y., Liu Z., Song D. Synergetic effects of microbial-phytoremediation reshape microbial communities and improve degradation of petroleum contaminants // *Journal of Hazardous Materials*. 2022. Vol. 429. Art. No. 128396. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2022.128396.
6. Hassand M. H., Omirbekova A., Sarwari A., Monib A. W., Niazi P. Microbial-plant interactions and their role in mitigating of oil pollution: a review // *European Journal of Theoretical and Applied Sciences*. 2024. Vol. 2. No. 2. P. 11–22. DOI: 10.59324/ejtas.2024.2(2).02.
7. Носова М. В., Середина В. П., Стовбуник С. А. Изменения почв под влиянием загрязнения сырой нефтью и минерализованными жидкостями в условиях Среднего Приобья Западной Сибири // *Трансформация экосистем*. 2023. Т. 6. № 2. С. 64–73. DOI: 10.23859/estr-220718.
8. Ye S., Zeng G., Wu H., Zhang C., Liang J., Dai J., Liu Z., Xiong W., Wan J., Xu P., Cheng M. Co-occurrence and interactions of pollutants, and their impacts on soil remediation – a review // *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*. 2017. Vol. 47. P. 1528–1553. DOI: 10.1080/10643389.2017.1386951.
9. Zeng S., Dai Z., Ma B., Dahlgren R. A., Xu J. Environmental interactions and remediation strategies for co-occurring pollutants in soil // *Earth Critical Zone*. 2024. Vol. 1. Art. No. 100002. DOI: 10.1016/j.ecz.2024.100002.
10. Ebadi A., Khoshkholgh Sima N., Olamaee M., Hashemi M., Ghorbani Nasrabadi R. Remediation of saline soils contaminated with crude oil using the halophyte *Salicornia persica* in conjunction with hydrocarbon-degrading bacteria // *Journal of Environmental Management*. 2018. Vol. 219. P. 260–268. DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.04.115.
11. Li Q., Liu J., Gadd G. M. Fungal bioremediation of soil co-contaminated with petroleum hydrocarbons and toxic metals // *Applied Microbiology and Biotechnology*. 2020. Vol. 104. P. 8999–9008. DOI: 10.1007/s00253-020-10854-y.

12. Dai Y., Liu R., Zhou Y., Li N., Hou L., Ma Q., Gao B. Fire Phoenix facilitates phytoremediation of PAH-Cd co-contaminated soil through promotion of beneficial rhizosphere bacterial communities // *Environment International*. 2020. Vol. 136. Art. No. 105421. DOI: 10.1016/j.envint.2019.105421.
13. Islas-García A., Vega-Loyo L., Aguilar-López R., Xoconostle-Cázares B., Rodríguez-Vázquez R. Evaluation of hydrocarbons and organochlorine pesticides and their tolerant microorganisms from an agricultural soil to define its bioremediation feasibility // *Journal of Environmental Science and Health, Part B*. 2015. Vol. 50. P. 99–108. DOI: 10.1080/03601234.2015.975605.
14. Коршунова Т. Ю., Кузина Е. В., Искужина М. Г., Мухаматдьярова С. Р., Шарипова Ю. Ю. Микроорганизмы-нефтедеструкторы рода *Pseudomonas* с устойчивостью к дополнительным поллютантам и фитостимулирующей активностью как перспективные агенты экобиотехнологии // *Журнал Сибирского федерального университета. Сер. биология*. 2024. Т. 17. № 1. С. 64–81. EDN: NZWNRK.
15. Коршунова Т. Ю., Искужина М. Г., Кузина Е. В., Мухаматдьярова С. Р., Рамеев Т. В. Оценка влияния различных загрязнителей на рост и развитие растений-ремедиантов // *Экобиотех*. 2023. Т. 6. № 3. С. 156–165. DOI: 10.31163/2618-964X-2023-6-3-156-165.
16. Коршунова Т. Ю., Кузина Е. В., Шарипова Ю. Ю., Мухаматдьярова С. Р., Рамеев Т. В., Искужина М. Г. Микробно-растительные ассоциации для очистки нефтезагрязненных сельскохозяйственных почв // *Тезисы докладов X Съезда общества физиологов растений России «Биология растений в эпоху глобальных изменений климата»*. Уфа: УИБ УФИЦ РАН, 2023. С. 192. EDN: VSYYYY.
17. Патент РФ № 2832341. Применение штамма бактерий *Pseudomonas citronellolis* для стимуляции роста растений-фиторемедиантов ячменя и клевера в почве, загрязненной нефтью или имазетапиром / Коршунова Т. Ю., Кузина Е. В., Мухаматдьярова С. Р., Искужина М. Г. Патентообладатель: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук. 23.12.2024.
18. Пестициды.ru. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.pesticide.ru/> (дата обращения 20.04.2025).
19. Korobova A. V., Akhiyarova G. R., Veselov S. Y., Kudoyarova G. R., Fedyaev V. V., Farkhutdinov R. G. Participation of nitrate sensor NRT1.1 in the control of cytokinin level and root elongation under normal conditions and nitrogen deficit // *Moscow University Biological Sciences Bulletin*. 2019. Vol. 74. P. 221–226. DOI: 10.3103/s0096392519040072.
20. Uchiyama M., Mihara M. Determination of malonaldehyde precursor in tissues by thiobarbituric acid test // *Analytical Biochemistry*. 1978. Vol. 86. P. 271–278. DOI: 10.1016/0003-2697(78)90342-1.
21. Mehdizadeh M., Mushtaq W., Siddiqui S. A., Ayadi S., Kaur P., Yeboah S., Mazraedoost S., AL-Taey D. K. A., Tampubolon K. Herbicide residues in agroecosystems: fate, detection, and effect on non-target plants // *Reviews in Agricultural Science*. 2021. Vol. 9. P. 157–167. DOI: 10.7831/ras.9.0_157.
22. Devatha C. P., Vishnu Vishal A., Purna Chandra Rao J. Investigation of physical and chemical characteristics on soil due to crude oil contamination and its remediation // *Applied Water Science*. 2019. Vol. 9. Art. No. 89. DOI: 10.1007/s13201-019-0970-4.
23. Бычкова В.В., Сазонова И.А., Пиденко П.С., Пиденко С.А., Бурмистрова Н.А. Негативные эффекты применения гербицидов группы имидазолинонов: проблемы и решения // *Агрохимия*. 2023. № 2. С. 87–96. DOI: 10.31857/S0002188123020060.
24. Etesami H., Glick B. R. Bacterial indole-3-acetic acid: a key regulator for plant growth, plant-microbe interactions, and agricultural adaptive resilience // *Microbiological Research*. 2024. Vol. 281. Art. No. 127602. DOI: 10.1016/j.micres.2024.127602.
25. Lónová K., Kalousek P., Klemš M., Fišerová H. Changes in photosynthetic dispositions in pea plants caused by fluoranthene and flurochloridone: from the subcellular level to the anatomical changes // *Acta Physiologiae Plantarum*. 2023. Vol. 45. Art. No. 11. DOI: 10.1007/s11738-022-03494-4.
26. Todorova D., Aleksandrov V., Anev S., Sergiev I. Photosynthesis alterations in wheat plants induced by herbicide, soil drought or flooding // *Agronomy*. 2022. Vol. 12. Art. No. 390. DOI: 10.3390/agronomy12020390.
27. Wang S., Li Y., Ju W., Chen B., Chen J., Croft H., Mickler R. A., Yang F. Estimation of leaf photosynthetic capacity from leaf chlorophyll content and leaf age in a subtropical evergreen coniferous plantation // *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*. 2020. Vol. 125. Art. No. e2019JG005020. DOI: 10.1029/2019JG005020.
28. Wu J., Lv S., Zhao L., Gao T., Yu C., Hu J., Ma F. Advances in the study of the function and mechanism of the action of flavonoids in plants under environmental stresses // *Planta*. 2023. Vol. 257. Art. No. 108. DOI: 10.1007/s00425-023-04136-w.
29. Liu Y., Wang J., Yao X., Shi X., Zeng Y. Diversity analysis of chlorophyll, flavonoid, anthocyanin, and nitrogen balance index of tea based on Dualex // *Phyton— International Journal of Experimental Botany*. 2021. Vol. 90. No. 5. P. 1549–1558. DOI: 10.32604/phyton.2021.015557.
30. Carmo de Carvalho e Martins M. D., da Silva Santos Oliveira A. S., da Silva L. A. A., Primo M. G. S., de Carvalho Lira V. B. Biological indicators of oxidative stress [malondialdehyde, catalase, glutathione

peroxidase, and superoxide dismutase] and their application in nutrition // In book: Biomarkers in nutrition (Part of the book series: Biomarkers in Disease: Methods, Discoveries and Applications) / Ed. by Patel V. B., Preedy V. R. Cham: Springer, 2022. P. 833–856. DOI: 10.1007/978-3-031-07389-2_49.

References

1. Khan M. A. I., Biswas B., Smith E., Naidu R., Megharaj M. Toxicity assessment of fresh and weathered petroleum hydrocarbons in contaminated soil – a review // *Chemosphere*. 2018. Vol. 212. P. 755–767. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.08.094.
2. Martínez B. C. S., Benavides L. M., Santoyo G., Sánchez-Yáñez J. M. Biorecovery of agricultural soil impacted by waste motor oil with *Phaseolus vulgaris* and *Xanthobacter autotrophicus* // *Plants*. 2022. Vol. 11. Art. No. 1419. DOI: 10.3390/plants11111419.
3. Popoola L. T., Yusuff A. S., Adeyi A. A., Omotara O. O. Bioaugmentation and biostimulation of crude oil contaminated soil: process parameters influence // *South African Journal of Chemical Engineering*. 2022. Vol. 39. P. 12–18. DOI: 10.1016/j.sajce.2021.10.003.
4. Mekonnen B. A., Aragaw T. A., Genet M. B. Bioremediation of petroleum hydrocarbon contaminated soil: a review on principles, degradation mechanisms, and advancements // *Frontiers in Environmental Science*. 2024. Vol. 12. Art. No. 1354422. DOI: 10.3389/fenvs.2024.1354422.
5. Wang A., Fu W., Feng Y., Liu Z., Song D. Synergetic effects of microbial-phytoremediation reshape microbial communities and improve degradation of petroleum contaminants // *Journal of Hazardous Materials*. 2022. Vol. 429. Art. No. 128396. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2022.128396.
6. Hassand M. H., Omirbekova A., Sarwari A., Monib A. W., Niazi P. Microbial-plant interactions and their role in mitigating of oil pollution: a review // *European Journal of Theoretical and Applied Sciences*. 2024. Vol. 2. No. 2. P. 11–22. DOI: 10.59324/ejtas.2024.2(2).02.
7. Nosova M. V., Seredina V. P., Stovbunik S. A. Assessment of soil changes causing contamination with crude oil and mineralized liquids in the Middle Ob region (Western Siberia) // *Ecosystem Transformation*. 2023. Vol. 6. No. 2. P. 64–73. DOI: DOI: 10.23859/estr-220718.
8. Ye S., Zeng G., Wu H., Zhang C., Liang J., Dai J., Liu Z., Xiong W., Wan J., Xu P., Cheng M. Co-occurrence and interactions of pollutants, and their impacts on soil remediation – a review // *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*. 2017. Vol. 47. P. 1528–1553. DOI: 10.1080/10643389.2017.1386951.
9. Zeng S., Dai Z., Ma B., Dahlgren R. A., Xu J. Environmental interactions and remediation strategies for co-occurring pollutants in soil // *Earth Critical Zone*. 2024. Vol. 1. Art. No. 100002. DOI: 10.1016/j.ecz.2024.100002.
10. Ebadi A., Khoshkholgh Sima N., Olamaee M., Hashemi M., Ghorbani Nasrabadi R. Remediation of saline soils contaminated with crude oil using the halophyte *Salicornia persica* in conjunction with hydrocarbon-degrading bacteria // *Journal of Environmental Management*. 2018. Vol. 219. P. 260–268. DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.04.115.
11. Li Q., Liu J., Gadd G. M. Fungal bioremediation of soil co-contaminated with petroleum hydrocarbons and toxic metals // *Applied Microbiology and Biotechnology*. 2020. Vol. 104. P. 8999–9008. DOI: 10.1007/s00253-020-10854-y.
12. Dai Y., Liu R., Zhou Y., Li N., Hou L., Ma Q., Gao B. Fire Phoenix facilitates phytoremediation of PAH-Cd co-contaminated soil through promotion of beneficial rhizosphere bacterial communities // *Environment International*. 2020. Vol. 136. Art. No. 105421. DOI: 10.1016/j.envint.2019.105421.
13. Islas-García A., Vega-Loyo L., Aguilar-López R., Xoconostle-Cázares B., Rodríguez-Vázquez R. Evaluation of hydrocarbons and organochlorine pesticides and their tolerant microorganisms from an agricultural soil to define its bioremediation feasibility // *Journal of Environmental Science and Health, Part B*. 2015. Vol. 50. P. 99–108. DOI: 10.1080/03601234.2015.975605.
14. Korshunova T. Yu., Kuzina E. V., Iskuzhina M. G., Mukhamatdyarova S. R., Sharipova Yu. Yu. Oil-degrading microorganisms of the genus *Pseudomonas* with resistance to additional pollutants and phytostimulating activity as promising agents of environmental biotechnology // *Journal of Siberian Federal University. Biology*. 2024. Vol. 17. No. 1. P. 64–81. EDN: NZWNRK.
15. Korshunova T. Yu., Iskuzhina M. G., Kuzina E. V., Mukhamatdyarova S. R., Rameev T. V. Evaluation of the influence of various pollutants on the growth and development of remediant plants // *Ekobiotech*. 2023. Vol. 6. No. 3. P. 156–165. DOI: 10.31163/2618-964X-2023-6-3-156-165.
16. Korshunova T. Yu., Kuzina E. V., Sharipova Yu. Yu., Mukhamatdyarova S. R., Rameev T. V., Iskuzhina M. G. Microbial and plant associations for cleaning oil-contaminated agricultural soils // Abstracts of the reports of the X Congress of the Society of Plant Physiologists of Russia “Plant Biology in the Era of Global Climate Changes”. Ufa: Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, 2023. P. 192. EDN: VSYYYO.
17. Patent RF No 2832341. Use of *Pseudomonas citronellolis* bacteria strain to stimulate growth of barley and clover phytoremediation plants in soil contaminated with oil or imazethapyr // Authors: Korshunova T. Yu., Kuzina E. V., Mukhamatdyarova S. R., Iskuzhina M. G. Patentholder: Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences. Date of publication: 23.12.2024. Bull. No. 36.

18. Pesticidy.ru [Electronic resource]. Access point: <https://www.pesticidy.ru/> (reference's date 20.04.2025).
19. Korobova A. V., Akhiyarova G. R., Veselov S. Y., Kudoyarova G. R., Fedyaev V. V., Farkhutdinov R. G. Participation of nitrate sensor NRT1.1 in the control of cytokinin level and root elongation under normal conditions and nitrogen deficit // *Moscow University Biological Sciences Bulletin*. 2019. Vol. 74. P. 221–226. DOI: 10.3103/s0096392519040072.
20. Uchiyama M., Mihara M. Determination of malonaldehyde precursor in tissues by thiobarbituric acid test // *Analytical Biochemistry*. 1978. Vol. 86. P. 271–278. DOI: 10.1016/0003-2697(78)90342-1.
21. Mehdizadeh M., Mushtaq W., Siddiqui S. A., Ayadi S., Kaur P., Yeboah S., Mazraedoost S., AL-Taey D. K. A., Tampubolon K. Herbicide residues in agroecosystems: fate, detection, and effect on non-target plants // *Reviews in Agricultural Science*. 2021. Vol. 9. P. 157–167. DOI: 10.7831/ras.9.0_157.
22. Devatha C. P., Vishnu Vishal A., Purna Chandra Rao J. Investigation of physical and chemical characteristics on soil due to crude oil contamination and its remediation // *Applied Water Science*. 2019. Vol. 9. Art. No. 89. DOI: 10.1007/s13201-019-0970-4.
23. Bychkova V. V., Sazonova I. A., Pidenko P. S., Pidenko S. A., Burmistrova N. A. Negative effects of imidazolinone herbicides usage: problems and decisions // *Agrohimia*. 2023. No. 2. P. 87–96. DOI: 10.31857/S0002188123020060.
24. Etesami H., Glick B. R. Bacterial indole-3-acetic acid: a key regulator for plant growth, plant-microbe interactions, and agricultural adaptive resilience // *Microbiological Research*. 2024. Vol. 281. Art. No. 127602. DOI: 10.1016/j.micres.2024.127602.
25. Lónová K., Kalousek P., Klemš M., Fišerová H. Changes in photosynthetic dispositions in pea plants caused by fluoranthene and flurochloridone: from the subcellular level to the anatomical changes // *Acta Physiologiae Plantarum*. 2023. Vol. 45. Art. No. 11. DOI: 10.1007/s11738-022-03494-4.
26. Todorova D., Aleksandrov V., Anev S., Sergiev I. Photosynthesis alterations in wheat plants induced by herbicide, soil drought or flooding // *Agronomy*. 2022. Vol. 12. Art. No. 390. DOI: 10.3390/agronomy12020390.
27. Wang S., Li Y., Ju W., Chen B., Chen J., Croft H., Mickler R. A., Yang F. Estimation of leaf photosynthetic capacity from leaf chlorophyll content and leaf age in a subtropical evergreen coniferous plantation // *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*. 2020. Vol. 125. Art. No. e2019JG005020. DOI: 10.1029/2019JG005020.
28. Wu J., Lv S., Zhao L., Gao T., Yu C., Hu J., Ma F. Advances in the study of the function and mechanism of the action of flavonoids in plants under environmental stresses // *Planta*. 2023. Vol. 257. Art. No. 108. DOI: 10.1007/s00425-023-04136-w.
29. Liu Y., Wang J., Yao X., Shi X., Zeng Y. Diversity analysis of chlorophyll, flavonoid, anthocyanin, and nitrogen balance index of tea based on Dualex // *Phyton – International Journal of Experimental Botany*. 2021. Vol. 90. No. 5. P. 1549–1558. DOI: 10.32604/phyton.2021.015557.
30. Carmo de Carvalho e Martins M. D., da Silva Santos Oliveira A. S., da Silva L. A. A., Primo M. G. S., de Carvalho Lira V. B. Biological indicators of oxidative stress [malondialdehyde, catalase, glutathione peroxidase, and superoxide dismutase] and their application in nutrition // In book: *Biomarkers in nutrition (Part of the book series: Biomarkers in Disease: Methods, Discoveries and Applications)* / Ed. by Patel V. B., Preedy V. R. Cham: Springer, 2022. P. 833–856. DOI: 10.1007/978-3-031-07389-2_49.

UDC 579.6

Korshunova T. Yu., Kuzina E. V., Mukhamatdyarova S. R., Iskuzhina M. G., Kulbaeva L. A., Rafikova G. F.

INFLUENCE OF BACTERIZATION ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF PLANTS AND THE CONTENT OF OIL PRODUCTS IN SOIL POLLUTED WITH OIL AND HERBICIDES

Summary. The presence of residual amounts of herbicides complicates the use of biological methods for cleaning agricultural soils from hydrocarbon pollution due to their additional (in addition to oil) inhibitory effect on the vital activity of plants and microorganisms. The aim of the work was to evaluate the effect of oil-degrading strain *Pseudomonas citronellolis* N2, which is resistant to diverse classes of herbicides and displays growth-stimulating activity, on morphometric parameters (i.e. length of shoots and roots), accumulation of phytohormones (indole-3-acetic acid (IAA), abscisic acid (ABA) and malondialdehyde (MDA)), as well as the amount of photosynthetic pigments (chlorophyll, flavonoids) and the nitrogen balance index in oats and white lupine, which are promising for phytoremediation, planted in soil contaminated with oil and (or) herbicides of the sulfonylurea or imidazolinone classes. In addition, the

*objectives of the study included an analysis of the content of oil products in the soil after bioremediation using bacteria and plants separately and in combination. The findings demonstrated that the combination of oil and herbicides was less toxic to plants than contamination with herbicides alone. Bacterization contributed to a decrease in the stress level in plants by suppressing the synthesis of ABA and MDA in plant tissues, stimulating chlorophyll formation and improving the nitrogen status of plants. The positive effect of microbial treatment was especially noticeable on lupine plants, in which it led to root elongation by 17–24 %. Combined use of bacteria and oat plants has been shown to be the most effective method of reducing the hydrocarbon content in soil (by 85.0–88.5 %, including in the presence of herbicides) compared to the use of bacteria (by 72.0–74.5 %) or plants alone (by 44.0–46.0 and 53.0–64.5 % under oat and lupine crops, respectively) for bioremediation. The obtained results indicate the effectiveness of the use of the association of *P. citronellolis* N2 and oat plants for the development of biotechnological methods for cleaning agricultural soils from oil.*

Keywords: *oil, herbicides, oil-degrading bacteria, remediant plants, phytohormones, pigments, malonic dialdehyde.*

Коршунова Татьяна Юрьевна, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории биотехнологий Уфимского Института биологии – обособленного структурного подразделения ФГБНУ Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук; 450054, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 69; e-mail: korshunovaty@mail.ru.

Кузина Елена Витальевна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биотехнологий Уфимского Института биологии – обособленного структурного подразделения ФГБНУ Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук; 450054, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 69; e-mail: misshalen@mail.ru.

Мухаматдырова Светлана Ринатовна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биотехнологий Уфимского Института биологии – обособленного структурного подразделения ФГБНУ Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук; 450054, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 69; e-mail: svetrm83@gmail.com.

Искужина Миляуша Галимьяновна, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории биотехнологий Уфимского Института биологии – обособленного структурного подразделения ФГБНУ Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук; 450054, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 69; e-mail: ishmurzina82@mail.ru.

Кульбаева Лилия Ахметовна, кандидат биологических наук, младший научный сотрудник лаборатории биотехнологий Уфимского Института биологии – обособленного структурного подразделения ФГБНУ Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук; 450054, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 69; e-mail: l.kulbaeva78@mail.ru.

Рафикова Гульназ Фаилевна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биотехнологий Уфимского Института биологии – обособленного структурного подразделения ФГБНУ Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук; 450054, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 69; e-mail: rgf07@mail.ru.

Korshunova Tatyana Yuryevna, Dr. Sc. (Biol), leading researcher at the Laboratory of biotechnology, Ufa Institute of Biology – subdivision of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences; 69, Oktyabrya av., Ufa, Republic of Bashkortostan, 450054, Russia; e-mail: korshunovaty@mail.ru.

Kuzina Elena Vitalyevna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher at the Laboratory of biotechnology, Ufa Institute of Biology – subdivision of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences; 69, Oktyabrya av., Ufa, Republic of Bashkortostan, 450054, Russia; e-mail: misshalen@mail.ru.

Mukhamatdyarova Svetlana Rinatovna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher at the Laboratory of biotechnology, Ufa Institute of Biology – subdivision of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences; 69, Oktyabrya av., Ufa, Republic of Bashkortostan, 450054, Russia; e-mail: svetrm83@gmail.com.

Iskuzhina Milyausha Galimyanovna, Cand. Sc. (Biol.), researcher at the Laboratory of biotechnology, Ufa Institute of Biology – subdivision of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences; 69, Oktyabrya av., Ufa, Republic of Bashkortostan, 450054, Russia; e-mail: ishmurzina82@mail.ru.

Kulbaeva Liliya Akhmetovna, Cand. Sc. (Biol.), junior researcher at the Laboratory of biotechnology, Ufa Institute of Biology – subdivision of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences; 69, Oktyabrya av., Ufa, Republic of Bashkortostan, 450054, Russia; e-mail: l.kulbaeva78@mail.ru.

Rafikova Gulnaz Failevna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher at the Laboratory of biotechnology, Ufa Institute of Biology – subdivision of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences; 69, Oktyabrya av., Ufa, Republic of Bashkortostan, 450054, Russia; e-mail: rgf07@mail.ru.

Работа выполнена в рамках проекта РФФ № 23-24-00130 «Исследование взаимного влияния полифункциональных микроорганизмов-деструкторов и растений при комбинированном загрязнении нефтью и гербицидами и оценка биотехнологического потенциала их ассоциаций» (<https://rscf.ru/en/project/23-24-00130/>).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 08.07.2025.

Дата принятия к печати – 08.09.2025.